

POLAND

POLAND

ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА КРЫС С НЕФРОЛИТИАЗОМ НА ФОНЕ АНДРОГЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Тошева Зебунисо Рустам кизи

<https://orcid.org/0009-0005-9405-6471>

Ахмедов Камолиддин Хакимович

<https://orcid.org/0009-0005-8376-3883>

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118656>

Актуальность: Мочекаменная болезнь (МКБ) – многофакторное заболевание обмена веществ, проявляющееся формированием в органах мочевыделительной системы конкрементов – плотных образований различного размера, от песка до камней значительной величины. В настоящее время распространенность МКБ в экономически развитых странах составляет от 4 до 20% [4]. Разработка новых лекарственных средств для лечения мочекаменной болезни (МКБ) остается актуальной задачей современной фармакологии и урологии. Исследования показывают, что наиболее распространенной формой МКБ является оксалатный нефролитиаз, второй по распространенности – уратный нефролитиаз, третий – смешанный уратно-оксалатный нефролитиаз (УОН) [3]. В то же время, сегодня урологи прогнозируют рост заболеваемости УОН из-за особенностей образа жизни современного человека [1,2]. В этой связи разрабатываемые новые антилитогенные средства должны проходить экспериментальную апробацию на доклиническом уровне не только на животных моделях отдельно оксалатного и отдельно уратного нефролитиаза, но и на экспериментальной модели смешанного уратно-оксалатного нефролитиаза.

Цель исследования: Изучить в динамике концентрацию кортизола и тестостерона крыс с нефролитиазом на фоне андрогенной недостаточности.

Материалы и методы: Эксперименты проведены на 30 белых беспородных крысах-самцах смешанной популяции с исходной массой 180-200 гр., содержащихся в лабораторном рационе в условиях вивария. Подопытные крысы после поступления из питомника проходили 14-дневный период карантина в карантинном блоке вивария с целью исключения из эксперимента животных с соматической и/или инфекционной патологией. Исследование выполнено в соответствии

POLAND

POLAND

этическим принципам обращения с животными, соблюдались в соответствии с «European Convention for the Protection of Vertebral Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes. CETSNo. 123». Все животные разделились на 3 группы: 1) интактная группы (10 крыс), 2) контрольная группа (10 крыс без кастрированных самцов), 3) опытная группа (10 крыс кастрированных, которая кастрировалась до 5 дней эксперимента).

Результаты исследования и их обсуждения.

Для морфологического исследования отобрали кусочки надпочечников, интактной, контрольной и опытной группы экспериментальных животных из которых вырезали кусочки размерами 1.0 см и помещали их в фиксирующий раствор 15% формалина на сутки, далее кусочки фиксировались в проводке спиртах и хлороформе. Затем загружали на 1-2 часа в термостат при 37 градусах, и 57 градусах на пропитку на 1 час, после затвердения вырезали парафиновые блоки. Из готовых блоков готовили серийные срезы. Стекла намазывали белком и прокалывали на спиртовке, вырезанные материалы закрепляли на стекла и производили окраску гематоксилином и эозином. Готовые препараты смотрели под бинокулярным микроскопом BIO BLUE с адаптером фотокамерой euromex microscopen BV.

Для экспериментального исследования андрогенного влияния на развитие нефролитиаза, нами были отобраны беспородные мыши, которые были разделены на 3 группы по срокам 22-й день. Первая группа интактная группа, 2-я группа контрольная группа (кастрированные крысы) и 3-я опытная группа (самцы с нефролитиазом).

Результаты иммуноферментных показателей крови после 27 дней. Средний уровень кортизола в интактной группе составил 298,57 ng/mL. Уровни кортизола были значительно выше в контрольной группе — 898,57 ng/mL. В опытной группе уровень кортизола также был повышен — 577,14 ng/mL. Повышенные уровни кортизола во всех группах с нефролитиазом свидетельствуют о стрессовой реакции организма. Средний уровень тестостерона в интактной группе составил 4,11 nmol/L. В группах с нефролитиазом наблюдалось 4,29 nmol/L. У кастрированных крыс уровень тестостерона оказался самым низким (0,41 nmol/L).

Выводы:

При экспериментальном нефролитиазом на фоне андрогенной недостаточности морфологические изменения надпочечников

усугубляется по мере длительности патологического процесса как дистрофия клеток паренхимы.

При экспериментальном нефролитиазе концентрации кортизола у опытных групп (кастрированных крыс) незначительно увеличивается по сравнению контрольных групп. Видимо это связано с падением компенсаторных возможностей надпочечника на фоне андрогенной недостаточности.

Литература:

1. Неймарк А.И., Неймарк Б.А., Ноздрачев Н.А., Давыдов А.В., Каблова И.В. Возможности литолитической терапии цитратными препаратами у больных с мочекаменной болезнью. РМЖ. 2019;27(11): 8-11.
2. Новая экспериментальная модель смешанного уратно-оксалатного нефролитиаза Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул Кальницкий А.С., Жарикова Г.В., Жариков А.Ю., Мазко О.Н., Макарова О.Г., Бобров И.П. БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (26) 2022. С. 43-51.
3. Spivacow F.R., Del Valle E.E., Lores E., Rey P.G. Kidney stones: Composition, frequency and relation to metabolic diagnosis. Medicina. 2016;76(6):343-348
4. Zubkov I.V. [et al.] Epidemiology of urolithiasis and pilot study results concerning the use of extracorporeal shock wave lithotripsy. RMZh. 2021;29(8):7-10.).